

ТУРИСТСКИЕ ДЕСТИНАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ

Мировой опыт пространственно-территориального развития отрасли внутреннего туризма и гостеприимства показывает, что в официальных правительственных программных документах чаще всего предусматриваются две формы управленческих подходов – формирование туристских макротерриторий (макрорегионов) и создание туристско-рекреационных кластеров.

Первый подход – формирование туристских макротерриторий – предполагает объединение по каким-либо сходным признакам и параметрам территорий, совокупно обладающих определённым туристско-рекреационным потенциалом и имеющих перспективы увеличения спроса на их туристские услуги. На основе этого подхода формируются системы туристских маршрутов, «зонтичные» туристские бренды, общие управленческие стратегии и т.п., и как конечный результат – некий набор характеристик, определяемых как туристско-рекреационная специализация территории. Эффективным инструментом развития макрорегионов служит формирование туристских схем территориально-пространственного планирования (туристские мастер-планы).

Второй подход – создание туристско-рекреационных кластеров – предполагает формирование системы локальных и региональных кластеров на базе совместной ресурсной базы, инженерной и транспортной инфраструктуры, в основе чего лежат механизмы инвестирования, государственно-частного партнёрства, кооперирования и интегрирования экономического потенциала.

В современных условиях оба подхода испытывают существенное давление со стороны многочисленных факторов, которые определяются во многом средой внешней по отношению к отрасли туризма и гостеприимства – геополитическими, внешне- и

TOURIST DESTINATIONS: DESIGN AND DEVELOPMENT IN A DYNAMICALLY CHANGING ENVIRONMENT

World experience in the spatial development of the domestic tourism and hospitality industry shows that official government policy documents most often provide for two forms of management approaches – the formation of tourist macro-territories (macroregions) and the creation of clusters for tourism and recreation.

The first approach – the formation of tourist macro-territories – involves the unification of areas according to some similar characteristics and parameters, possessing together a certain tourist and recreational potential and prospects for increasing demand for their services. This approach is the base for creating the systems of tourist routes, "umbrella" tourist brands, general management strategies, etc. As a result the territory get a certain set of characteristics defined as a tourist and recreational specialization. An effective tool for the macroregions development is the formation of tourist schemes for spatial planning (tourist master plans).

The second approach – the creation of tourist and recreational clusters – involves the creation of a system of local and regional clusters based on a joint resource base, engineering and transport infrastructure, which is based on the mechanisms of investment, public-private partnership, cooperation and integration of economic potential.

In modern conditions, both approaches are significantly affected by numerous factors. In many ways, they are external in relation to the tourism and hospitality industry: these are geopolitical, external and internal economic, military-strategic, engineering and communication factors. A set of specific factors of no

внутриэкономическими, военно-стратегическими, инженерно-коммуникационными факторами и целым рядом иных, нередко именуемых «динамично меняющейся средой». В такой среде нередко происходит нарушение процессов функционирования тех или иных составляющих туристско-рекреационной системы, изменяются условия функционирования субъектов рынка, корректируются предпочтения клиентов и т.д. Нередко условия динамичной среды способны приводить к тому, что богатейшие туристско-рекреационные ресурсы того или иного региона становятся невостребованными или существенно ограниченными в возможностях их использования (пример тому сегодня – Крым, побережье Азовского моря), тогда как другие регионы получают невиданные ранее возможности для бурного роста (как, например, побережье Каспийского моря в Дагестане). И в этой «динамичной среде» высочайшее значение приобретают такие важнейшие факторы и инструменты, как скорость принятия планировочных решений, эффективность и качество их реализации, компенсационные стратегии и коррекционные механизмы. Всё более востребованными становятся управленческие компетенции, предполагающие стратегическое мышление и тактические умения, помноженные на оперативность и эффективность.

Проявление таких негативных явлений, как несогласованность функций и полномочий органов исполнительной власти по развитию туризма, несовершенство механизмов статистического учёта, неэффективное планирование зон приоритетного развития туризма способны приводить к утрате возможностей для запуска механизма устойчивого динамичного роста дестинаций разного масштаба (макрорегионального, регионального, локального), потере «инерционного толчка», возможности для формирования новых дестинаций. Сегодня время быстрых и эффективных решений, в том числе и в сегменте проектирования развития туристских дестинаций.

Главный редактор, д.геогр.н., проф.
О.Е. Афанасьев

less importance we can name a "dynamically changing environment". In such an environment, certain components of the tourist and recreational system experience disruptions in the functioning, the conditions for the market entities change, customer preferences are adjusted, etc. Often, the conditions of a dynamic environment can lead to the loss of demand in the richest tourist and recreational resources of regions or to significant limitation of their use. The Crimea and the coast of the Sea of Azov are the examples of this today. At the same time, other regions can get unprecedented opportunities for rapid growth, for example, the coast of the Caspian Sea in Dagestan have recently received such opportunities. And in this "dynamic environment", such key factors and tools as the speed of making planning decisions, the efficiency and quality of their implementation, compensation strategies and corrective mechanisms acquire the highest importance. Managerial competencies are becoming more and more in demand, assuming strategic thinking and tactical skills, multiplied by efficiency and effectiveness.

The inconsistency of the functions and powers of the executive authorities for the tourism development, the imperfection of the mechanisms of statistical accounting, inefficient planning of zones of priority tourism development are negative phenomena that can hinder the sustainable dynamic growth mechanism of destinations of various scales (macro-regional, regional, local); they lead to the loss of "inertial push" and opportunities for the formation of new destinations. Today is the time for quick and effective solutions, including in designing the development of tourist destinations.

Editor-in-chief, Prof.
Oleg E. Afanasiev